

**Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инвестиция фаолиятини
бошқариш тизимини ривожлантиришнинг
назарий-методологик асослари**

Bahromova madina FarDU talabasi

Аннотация: Жаҳон тажрибасининг кўрсатишича иқтисодий ўсишни таъминлашда ахборот-коммуникация технологиялари соҳаси муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу мақолада иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инвестиция фаолиятини бошқариш тизимини ривожлантиришнинг назарий-методологик асослари ҳамда телекоммуникация соҳасида инвестиция жараёнлари ривожланишининг халқаро тенденциялари кенг ёритилган.

Калит сўзар: модернизация, тармоқ, корхона, телекоммуникация, мобил алоқа, интернет, хизмат кўрсатиш.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инвестиция фаолиятини бошқариш ва ривожлантириш долзарб масалалардан бирига айланди. Ўзбекистоннинг давлат мустақиллиги миллий иқтисодиётнинг ривожланишида янги саҳифа очди. Барча тармоқларда ижобий ўзгаришлар юз берди, янги тармоқлар бунёд этилди, қўшма корхоналар сони ўсиб борди. Иқтисодий ўсишга катта инвестициялар йўналтирилди. Телекоммуникация, мобил алоқа, интернет, хизмат кўрсатиш, ёқилғи-энергетика тармоқларига жалб этилган йирик миқдордаги инвестициялар импорт ўрнини босувчи ишлаб чиқаришни барпо қилиш ҳамда янги маҳсулот ва хизматларни ўзлаштириш билан боғлиқ бўлди. Кейинги йилларда транспорт мажмуасига, коммуникацияларга, ижтимоий соҳага, шу жумладан таълим соҳасига инвестициялар тобора кўпайиб бормоқда. Бундай тузилмавий ўзгартиришлар жаҳон хўжалигига кириб бориш, мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришиш имкониятларини яратади.

Иқтисодиётни техник-иқтисодий модернизациялаш саноатнинг устувор тармоқларини янада ривожлантириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ўстириш, ташқи ва ички бозорлардаги талабларга жавоб берадиган рақобатбардош товарларни кўпайтириш ва янгиларини яратиш ҳисобига амалга оширилишини тақозо этади. Инвестициялашнинг аниқ йўналишларини белгилаш, илмий асосланган инвестиция қарорларини қабул қилиш, инвестиция фаолиятини оқилона тартибга солиш асосида ички ва ташқи молиявий манбаларни топиш иқтисодий ўсиш шартига айланган. Зеро, иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш жараёнини бошидан кечираётган ҳар қандай давлатнинг иқтисодий ривожланиши ва унда ишлаб чиқаришни кенгайтиришнинг асосий йўналишларидан бири бу инвестиция сиёсатидир. Шундай экан, миллий иқтисодиётни ҳар томонлама ривожлантириш фаол инвестиция сиёсатини юритишни талаб қилади. Бу ўз навбатида давлатимизда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга оширишни таъминлайди. Ҳар қандай давлатнинг инвестиция сиёсати унинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатининг негизи бўлиб ҳисобланади. Мамлакат ишлаб чиқаришининг ўсиш потенциали, иқтисодий ривожланишнинг суратлари, ишлаб чиқариладиган товар ва хизматлар ҳажмининг ўсиши кўпгина бошқа макроиқтисодий кўрсаткичларга боғлиқдир.

Ҳозирги босқичда ҳар қандай давлатнинг ривожланишини чет эл инвестицияларини жалб қилмасдан тасаввур қилиб бўлмайди. Бошқа томондан эса, чет элга капитални пул ёки товар шаклида чиқарилиши ундан янада самаралироқ фойдаланишга интилиш билан ифодаланган. Иқтисодий ўсишнинг омили сифатида инвестиция бутун мамлакат иқтисодиётини кўтаришнинг муҳим воситаси бўлиб ҳисобланади. Бундай воситанинг таянч нуқтаси бўлиб институционал ташкилотлар хизмат қилади, амалдаги кучи бўлиб эса фискал ва кредит-пул сиёсати ҳисобланади.

Дунёнинг нисбатан ривожланган мамлакатларида инвестиция сиёсати барча макродаражада қабул қиладиган қарорларнинг устида асос бўлиб қўйилади:

инвестиция ҳажми миллий иқтисодиёт мустаҳкам ривожланишининг муҳим мезони сифатида кўрилади, инвестиция қўйилмалари динамикаси эса умумий самарали талаб ҳолати индикатори сифатида, келажакда миллий ишлаб чиқаришнинг ҳажмига, бандлик даражаси ва аҳоли истеъмолига таъсир қилувчи омил сифатида қаралади.

Инвестиция фаолияти бевосита ижтимоий муҳит билан боғлиқдир. Тажирибадан кўриниб турадики, аҳоли томонидан инвестицион фаолликнинг ошиши бу мамлакатнинг тўғри инвестиция сиёсати олиб борганининг натижасидир, шу жумладан ижтимоий муҳитда ҳам.

Давлатнинг мақсади барқарор ишлаётган, жўшқин ривожланаётган иқтисодиёт ва яхши ўйлаб чиқилган ижтимоий сиёсатга эга бўлган мустаҳкам ривожланаётган жамият тизимини тузишдан иборат бўлиши керак. Инвестицион фаолликни ошириш учун мамлакатда маъқул инвестиция муҳити тузиш талаб қилинади. Бу жараёнда биринчи даражадаги вазифани бажариш керак бўлган давлат кучайтирилиши бир қатор иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий характердаги рағбатлантирувчи чора-тадбирларни амалга оширишдан иборатдир.

Ҳозирги даврда давлат томонидан маъқул инвестиция муҳити тузиш, энг аввал, потенциал инвесторни ҳам қизиқтирадиган халқ хўжалиги тармоғини инвестициялаш орқали ифодаланиши мумкин. Бу тармоқлар транспорт-коммуникация инфратузилмаси, уй-жой қурилиши, таълим, фан, тиббиёт, маданият, яъни ижтимоий муҳит тармоқларидир. Шу йўл билан давлат хусусий капитал томонидан инвестиция қилиш объектини яхши муҳитини яратишга имкон беради, шу жумладан чет эл капитали ҳам.

Ишлаб чиқариш муҳитига инвестицияларни жалб қилиш - бу янги иш ўринларини яратиш, янги технологияни жорий қилиш, умумий ишлаб чиқаришни ва ишчи кучини сифатини ошириш, ташкилотга пул тизимини кўпайтириш, иш ҳақи ўсишидир. Ушбу чора-тадбирлар уларни тўғри амалга оширган тақдирда мамлакат

аҳолисини ижтимоий ҳолатини яхшилашга, уни фаровонлиги ва ҳаёт сифатини оширишга ёрдам беради. Бу эса давлатнинг энг асосий вазифаларидан биридир.

У.Ф.Шарп «Инвестициялар келгусида қийматлик олиш мақсадида ҳозирги вақтда муайян қийматликдан воз кечишдир», -деб таърифлаган. «Инвестициялаш» атамасининг маъносини У.Ф.Шарп қуйидагича шарҳлайди: «Келажакда фойда олиш учун бугун пулдан ажралишдир» ва «...пулни ё реал ёки молиявий активларга инвестициялаш мумкин».

К.Эклунд фикрича, «...инвестиция – бу келажакда кўпроқ истеъмол қилиш шароитига эга бўлиш учун эртанги кунга қолдирилган нарса, унинг бир қисми ҳозирда ишлатилмасдан заҳирага қолдириладиган истеъмол буюмлари бўлиб, бошқа қисми эса бу ишлаб чиқаришни кенгайтиришга йўналтирилган ресурслардир». Бу иқтисодчи олим инвестицияларнинг моҳиятини соддароқ талқин қилган бўлиб, у «...капитал қўйилмалар»га берилган таърифга кўпроқ мос тушади.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олим Д.Ғозибеков инвестицияни аниқ ва ишончли манбалардан маблағлар олиш, уларни асосли ҳолда сафарбар этиш, рисклар даражасини ҳисобга олган ҳолда капитал қийматини сақлаш ва кўзланган самарани олиш деб таърифлайди. Самара келтирадиган мулкӣ ва интеллектуал бойликлар, яъни инвестициялар қуйидаги шаклларда бўлиши мумкин:

-пул маблағлари, банклардаги мақсадли жамғармалар, пайлар, акциялар ва бошқа қимматли қоғозлар;

-ҳаракатдаги ва ҳаракатда бўлмаган мулклар (бинолар, иншоотлар, асбоб-ускуналар);

-муаллифлик ҳуқуқи, ихтиролардан фойдаланиш ҳуқуқларидан ташкил топган мулкдорлик ҳуқуқлари, бошқа интеллектуал бойликлар;

-ер ва бошқа табиий ресурслардан фойдаланиш ҳуқуқлари ҳамда мулкчилик ҳуқуқлари;

-бошқа бойликлар.

Шунингдек, инвестиция тушунчасининг мазмуни Ўзбекистон Республикасининг «Инвестиция фаолияти тўғрисида»ги Қонунида «Иқтисодий ва бошқа фаолият объектларига киритиладиган моддий ва номоддий неъматлар ҳамда уларга доир ҳуқуқлар» сифатида таърифланади.

Назаримизда, бу атаманинг барча жиҳатларини умумлаштириб, қуйидагича таъриф бериш лозим. «Инвестиция» - бу фойда (даромад) олиш ёки ижтимоий самарага эришиш мақсадида, давлат, ҳуқуқий ва жисмоний шахслар томонидан чекланган имкониятлардан самарали фойдаланиб, чекланмаган эҳтиёжни қондириш учун иқтисодиётнинг турли соҳаларига маълум муддатга сарфланган барча турдаги бойликлар.

Инвестицияга берилган ушбу таърифга кўра ҳозирги даврда инвестор «чекланган имконият»лардан самарали фойдаланиб, ишлаб чиқаришга «маълум миқдордаги» маблағ сарфлаши натижасида қисман фойда олиши, ушбу ҳолатни умумжамият миқёсида кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришнинг барча жабҳаларида қатнашиши натижасида иқтисодий-молиявий ва маънавий ўсишини таъминлайди.

Инвестиция тўғрисидаги таҳлиллар ва берилган таърифга асосланиб ҳамда иқтисодиёт ривожланишига ҳар томонлама ижобий таъсирини ҳисобга олиб, унинг қуйидаги вазифаларини белгилаш мақсадга мувофиқдир:

-иқтисодиётда ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб чиқариш воситаларини оптимал жойлаштириш билан кенг тармоқли бозор инфратузилмаларини шакллантиришга имконият яратиш;

-иқтисодиётдаги такрор ишлаб чиқариш жараёнига ижобий таъсир кўрсатувчи барча йўналишларни ва имкониятларни амалиётга тадбиқ этиш;

-мамлакатнинг миллий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолдаги қонуний кафолатланган инвесторларни қониқтирувчи улушини яратадиган ва молиявий ўсишни таъминлайдиган инфратузилмаларни фаоллаштириш;

-иқтисодиётнинг барча соҳаларини фаоллаштириш орқали мамлакатнинг барқарор ўсишини ва жаҳон иқтисодий тизимига интеграциялашувини тезлаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Хамракулов, И. Б. (2021). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН. *Наука сегодня: проблемы и перспективы развития [Текст]: ма, 2, 49.*

2. Хамракулов, И. Б. (2021). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Scientific progress, 2(7), 586-592.*

3. Ихтиёр Бахтиёрович Хамракулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА УЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress, 3 (1), 328-334.*

4. Хонкелдиева, К., & Хўжамбердиев, Ж. (2020). Проблемы развития организации: управленческий и логистический аспекты. In *Наука сегодня: история и современность* (pp. 17-19).

5. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Nomonjonova, F. U., Qodirova, S. Q., & Arabxonova, X. A. (2021). Classification Of Competition In The Market Of Light Industrial Goods And The Factors That Shape It. *The American Journal of Management and Economics Innovations, 3 (01), 43, 46.*

6. Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ* (pp. 59-61).